

Design di macro-elementi

Un caso d'uso per la ricerca documentale e la sua fruizione.

Accessibilità, adozione modelli, architettura informazione, design system, human centred design.

Introduzione

L'obiettivo è quello di creare un'insieme di estensioni del linguaggio HTML che fungano da vettori delle informazioni verso una generica pagina in rete. Le estensioni pubblicate su GitHub per la distribuzione e la libera lettura, sono il condensato funzionale e stilistico di un sito web di ricerca documentale, che ricade nello studio della definizione di un design-system formato da macro-elementi riutilizzabili, con alla base l'utilizzo dell'UI-KIT React di Designers-Italia¹. L'intento è di astrarre la logica dei componenti per renderli indipendenti dal framework, garantendo accessibilità e coerenza visiva secondo le linee guida nazionali.

¹ <https://github.com/italia/design-react-kit>

Indice

Design di macro-elementi	1
Un caso d'uso per la ricerca documentale e la sua fruizione.....	1
Introduzione	1
I web component	3
Il sito https://ricerca-innovazione.enea.it	4
Design architettura	5
Implementazione componenti web.....	6
Componenti	7
tag <innovazione-search> da (SearchBasic.tsx)	7
tag <innovazione-filter> da (Filters.tsx)	7
tag <innovazione-results> da (Results.tsx)	8
tag <innovazione-pdf-button> da (DownloadPDFButton.tsx)	9
tag <innovazione-event-logger> da (EventLogger.tsx).....	9
Interfacce eventi	10
SearchEventInterface.....	10
FilterEventInterface	10
Tabella riassuntiva Eventi di Sistema	10
Conclusione	11
Risorse.....	12

I web component

Sono elementi personalizzati (Custom Elements) basati sugli standard web del W3C. Si tratta di componenti incapsulati che estendono le funzionalità del linguaggio HTML, permettendo di creare tag proprietari dotati di logica e stile specifici.

Ciò a voler superare i limiti della frammentazione tecnologica su uno specifico CMS o puro HTML . Mentre l'UI-KIT di partenza è in React, i Web Component permettono di riutilizzare lo stesso design system su qualsiasi piattaforma, garantendo l'interoperabilità e facilitando la manutenzione centralizzata del codice.

I componenti vengono ospitati su GitHub per favorire l'approccio open-source. Una volta pubblicati, possono essere importati in qualsiasi progetto web tramite il Content Delivery Network (CDN), diventando accessibili a tutta la comunità di sviluppatori della Pubblica Amministrazione e non solo, sono impiegati durante la fase di sviluppo del **front-end** per costruire interfacce di ricerca documentale. Il loro utilizzo è ideale quando è necessaria una coerenza d'immagine tra diversi portali che devono esporre dati complessi in modo uniforme e accessibile.

Sono realizzati attraverso l'uso di due tecnologie W3C principali:

- Custom Elements per definire nuovi tag
- DOM Events per isolare le comunicazioni e rendere sicure le esecuzioni di codice incorporato.

Lo sviluppo segue i principi del 'Atomic Design', scomponendo l'interfaccia in atomi che nell'insieme formano i componenti pronti all'uso, nell'idea di estendere con il Design-System Italia già in fase di prossima realizzazione.

Il particolare vantaggio dell'uso dei web component risiede nella immutabilità funzionale, o di stile che rispondono alle clausole di programmazione volute, comunicando e scambiandosi dati attraverso la dorsale di Eventi DOM, con interfacce di interscambio ben definite. Il dato dalle API dalla sorgente, transita e viene trattato dal componente richiedente e diffuso tra i restanti componenti maniera controllata. La catena dell'informazione termina nel componente di visualizzazione (<innovazione-results>) o di download di un documento (<innovazione-pdf-button>), sulla base delle specifiche implementative funzionali e di stile del documento d'origine.

Il sito <https://ricerca-innovazione.enea.it>

Il progetto consiste in un portale di ricerca documentale evoluto, sviluppato con il framework **Next.js**, **React** e **Tailwind CSS**. L'architettura è stata progettata per garantire elevate prestazioni e una navigazione fluida tra la home page e le schede, ottimizzato per l'indicizzazione.

L'interfaccia riflette la brand identity di ENEA, rispettando i criteri di utilità, accessibilità e credibilità, ottimizzato per dispositivi mobili e tablet. I **componenti** si focalizzano sull'usabilità, integrando funzionalità avanzate di ricerca: l'utente può interrogare il database tramite **query in linguaggio naturale** con un algoritmo specifico **ENEA**, restituendo i risultati in ordine di rilevanza, o utilizzare il componente di **filtro per raggruppamenti** e visualizzare l'elenco dei documenti.

A completamento delle pagine di delle schede documentali in HTML indicizzabili, si aggiunge un componente che espone la funzione di **download in formato PDF**, generati secondo un layout predefinito e graficamente coerente con l'identità visiva del sito web.

Figura 1. Schermata di home priva di componenti

Figura 2. Schermata home con componenti

Design architettura

Il design del sito preso come caso d'uso, si incentra sulla distribuzione dei componenti attraverso canali sicuri, già pronti all'uso su qualsiasi pagina web o framework CMS.

I componenti web usati come estensione del linguaggio HTML5, integrano le funzioni di base per il collegamento, l'autenticazione e il trattamento del dato in maniera mirata e gestita dal detentore del dato, offrendo al sito pubblico la visualizzazione in pieno rispetto dei principi di accessibilità, delegando gli stili e l'impaginazione e l'hosting, se in cloud o in-house, all'editore.

Alla logica di funzionamento si affianca un modello predefinito di grafica e stile, in linea con il brand della pagina pubblica per omologarsi all'impaginazione desiderata.

Figura 3. Design logico del sistema a web-component: in blu il frontend di pagine web o CMS, in verde il backend per l'esposizione di informazioni pubbliche, in rosso il backend di esposizione ad accesso riservato, in giallo la logica di controllo

Implementazione componenti web

Si è creata una libreria denominata "innovazione-webcomponent" ² per la distribuzione di tre componenti fondamentali alla ricerca di documenti e produzione della versione PDF delle "Tecnologie e competenze ENEA".

Questa libreria esporta diversi Web Components realizzanti con React, registrati tramite react-to-webcomponent³.

Tutti i componenti comunicano tramite standard DOM Events ⁴ scatenati sull'oggetto window in modo da essere catturati e gestiti anche in altre interfacce utente, come la raccolta in rappresentazioni statistiche personalizzate (Figura 4).

Figura 4. Statistica di documenti totali e classificazione, ottenuta con la rappresentazione a ciambella per le classi della raccolta documentale.

² <https://github.com/imuttley/innovazione-webcomponent>

³ <https://www.npmjs.com/package/react-to-webcomponent>

⁴ https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Document_Object_Model/Events

Componenti

tag <innovazione-search> da (SearchBasic.tsx)

Questo componente fornisce l'interfaccia di ricerca principale, includendo la barra di ricerca, il tasto per i filtri e l'integrazione con il componente dei filtri.

Parametri di Inizializzazione (Props)

Attributo	Tipo	Descrizione
baseurl	string	URL di base per le chiamate API di ricerca.

costante BASE_URL

Funzionamento

- Inizializza lo stato caricando le categorie e i metadati da un endpoint pubblico (summarizepublic).
- Gestisce l'interfaccia della barra di ricerca (SearchForm).
- Include internamente il componente <innovazione-filter>.
- Logica di Ricerca: Effettua ricerche testuali tramite l'endpoint basicsearch.
- Applicazione Filtri: Quando l'utente preme "Applica Filtri", il componente filtra localmente i record caricati all'avvio e notifica i risultati tramite innovazione-searchEvent.
- Reset: Pulisce i risultati quando il pannello dei filtri viene chiuso o tramite il tasto di reset.

tag <innovazione-filter> da (Filters.tsx)

Questo componente visualizza i cluster di filtri (Applicazioni, Tecnologie, Licenze) e uno slider per il TRL.

Parametri di Inizializzazione (Props)

Attributo	Tipo	Descrizione
applications	string (JSON)	Array di oggetti { cls: string } per i filtri applicativi.
technologies	string (JSON)	Array di oggetti { cls: string } per le tecnologie/offerte tecniche.
licenses	string (JSON)	Array di oggetti { cls: string } per le licenze.
trl	string (JSON)	Oggetto { min: number, max: number } per i limiti dello slider TRL.
showfilter	boolean	Determina se il pannello dei filtri è visibile o compresso.

Funzionamento

- Attivazione e disattivazione da attributo evento showfilter.
- Riceve tre tipi di classi suddivise in Verticali Applicativi, License, Tecnologie, TRL specifiche per il documento trattato.
- Emette evento innovazione-filterEvent per ogni iterazione da utente, su chips, slider TRL e pulsante Pulisci.

Interfaccia di Comunicazione (Eventi)

Emette: `innovazione-filterEvent` (su window)

Dettaglio (detail):

```
FilterEventInterface{
  appselected: string[ ];
  licselected: string[ ];
  otselected: string[ ];
  minmax: { min: number, max: number };}
```

Viene scatenato ogni volta che un filtro viene selezionato o deselezionato.

tag `<innovazione-results>` da (Results.tsx)

Questo componente visualizza l'elenco dei risultati della ricerca in formato grid.

Parametri di Inizializzazione (Props)

Attributo	Tipo	Descrizione
baseurl	string	URL di base per eventuali risorse esterne.

Interfaccia di Comunicazione (Eventi)

Ascolta: `innovazione-searchEvent` (su window)

Riceve i dati della ricerca per aggiornare la visualizzazione locale dei risultati.

Emette: `innovazione-resultsEvent`

Dettaglio (detail):

```
FilterEventInterface{
  appselected: string[ ];
  licselected: string[ ];
  otselected: string[ ];
  minmax: { min: number, max: number };}
```

Scatenato al refresh dei risultati o quando viene selezionato un documento.

tag <innovazione-pdf-button> da (DownloadPDFButton.tsx)

Questo componente renderizza un pulsante per il download del PDF di una scheda specifica.

Parametri di Inizializzazione (Props)

Attributo	Tipo	Descrizione
id	string	Identificativo univoco della scheda da scaricare

tag <innovazione-event-logger> da (EventLogger.tsx)

Componente di servizio per debug. Visualizzazione degli eventi emessi dai componenti

Parametri di Inizializzazione nessuno

Interfacce eventi

SearchEventInterface

Inviato da innovazione-search verso innovazione-results.

```
{ records: {  
  total: number;  
  start: number;  
};  
query: string;  
found: SearchResult[ ]; // Lista dei risultati pronti per la visualizzazione  
}
```

FilterEventInterface

Inviato da innovazione-filter verso innovazione-search.

```
{ appselected: string[ ];  
licselected: string[ ];  
otselected: string[ ];  
minmax: {  
  min: number; max: number;};  
}
```

Tabella riassuntiva Eventi di Sistema

Nome Evento	Classe Evento	Descrizione
innovazione-filterEvent	FilterEvent	Notifica i cambiamenti nei filtri selezionati.
innovazione-searchEvent	SearchEvent	Notifica l'arrivo di nuovi risultati di ricerca o filtrati.
innovazione-resultsEvent	ResultsEvent	Notifica interazioni o aggiornamenti nell'elenco risultati.

Conclusione

I Web Components si sono evoluti da una tecnologia sperimentale a una soluzione pratica e basata su standard per la creazione di elementi di interfaccia riutilizzabili. Che si tratti di sviluppare un sistema di progettazione per un'azienda, creare widget incorporabili o sviluppare funzionalità proprietarie, i Web Components offrono vantaggi distintivi se applicati ai casi d'uso appropriati, che si amplificano coadiuvandoli ad un design system diffusamente usato come il designer-kit italia ⁵.

Con il grande vantaggio che funzionano in modo nativo nei browser moderni senza dipendenze esterne, rendendoli completamente indipendenti dal framework, da questo progetto sono derivati Web Component essenziali e rapidi nel caricamento, capaci di ospitare una logica funzionale isolata e coerente, compatibili sia con i CMS più strutturati sia con pagine HTML minimali, come illustrato nell'esempio⁶ di seguito:

Sezione documento HTML	Descrizione
<pre><html lang="it"> <head> <meta charset="UTF-8" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" /> <title>Pagina statica di test in italiano con innovazione-webcomp</title> <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/gh/imuttley/innovazione- webcomponent@latest/dist/innovazione-webcomp.css" /> <script type="module" crossorigin src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/imuttley/innovazione- webcomponent@latest/dist/innovazione-webcomp.js"></script> </head></pre>	<p>Intestazione e metadatozione della pagina pubblica. L'attributo lang in html, determina la lingua del testo dei web component. Valori validi 'it' e 'en'</p> <p>Caricamento delle librerie web component e degli stili</p>
<pre><section id="search-bar"> <div class="container h-150"> <innovazione-search baseurl="https://ricerca- innovazione.enea.it"></innovazione-search> </div> </section></pre>	<p>Sezione di input di testo per la ricerca in linguaggio naturale, o di attivazione e ricerca per filtro su classi definite</p>
<pre><section id="results-list"> <div class="container h-400"> <innovazione-results baseurl="https://ricerca- innovazione.enea.it"></innovazione-results> </div> </section></pre>	<p>Sezione di ascolto e mostra in cards, dei risultati emessi dal componente di ricerca.</p>
<pre><section id="pdf-render"> <div class="container h-50"> <innovazione-pdf-button id="8578"></innovazione-pdf-button> </div> </section></pre>	<p>Sezione di download del documento in PDF preformattato di uno specifico documento di parametro id.</p>

⁵ <https://imuttley.github.io/innovazione-webcomponent/rebrand-designer-italia-kit.html?lang=it>

⁶ <https://imuttley.github.io/innovazione-webcomponent/pure-static-it.html>

Risorse

Il progetto ha visto una prima fase di creazione dei componenti su specifiche ENEA tramite React e Tailwind CSS⁷. Tale base è stata poi migrata verso gli standard del Design System Italia, partendo da un fork brandizzato⁸ che sostituisce Tailwind con Bootstrap Italia ⁹ come framework CSS di riferimento all'interno dell'ambiente React, ad oggi in fase di sviluppo.

- Sito di riferimento: <https://ricerca-innovazione.enea.it>
- Repository componenti GitHub: <https://github.com/imuttley/innovazione-webcomponent/>
- Esempio HTML puro in inglese: <https://imuttley.github.io/innovazione-webcomponent/pure-static-en.html>
- Esempio HTML puro in italiano: <https://imuttley.github.io/innovazione-webcomponent/pure-static-it.html>
- Esempio con design-kit italia brand ENEA: <https://imuttley.github.io/innovazione-webcomponent/rebrand-designer-italia-kit.html?lang=it>

⁷ <https://tailwindcss.com/>

⁸ <https://github.com/imuttley/design-react-kit>

⁹ <https://italia.github.io/bootstrap-italia/>